

CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE EUCALIPTO NA REGIÃO SUDESTE DO ESTADO DO ACRE

Marciel Souza Carvalho¹, Patrícia de Oliveira Mendes², Larisse Cristine Sá Costa Cruz²,
Daniely da Frota Almeida², Sabina Cerruto Ribeiro³

¹Mestre em Ciências Tropicais, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, 69060-062, Manaus – AM, marcielpeixotocarvalho@gmail.com; ²Mestranda, Programa de pós-graduação em Ciências Florestais (CIFLOR) – UFAC, 69915-900, Rio Branco, patricia.oliveira@sou.ufac.br; larissescruz@gmail.com; danielyalmeida15@gmail.com; e ³Professora associada, Programa de pós-graduação em Ciência Florestal, CIFLOR – UFAC 69915-900 Rio Branco – AC, sabina.ribeiro@ufac.br.

Resumo

Neste estudo, monitorou-se o crescimento e a produção de eucaliptos na região sudeste do Acre para avaliar a adaptabilidade dos clones locais. O plantio, na Embrapa Acre, Rio Branco, abrange 0,70 hectares, divididos em quatro blocos com os clones GG100, H13, I144 e VM001. Cada bloco possui quatro repetições, totalizando 25 árvores por clone. Censos florestais foram conduzidos bimestralmente em 2015. Os fatores de forma médios dos clones variaram entre 0,29 e 0,36. O modelo de Schumacher e Hall foi usado para estimar o volume. Os clones H13 e I144 apresentaram melhor desempenho em incremento, embora inferiores aos valores médios nacionais. Esse estudo contribui para compreender a adaptação de diferentes clones de eucalipto no leste do Acre, essencial para o manejo sustentável da espécie na referida região.

Palavras-chave — Incremento, equações volumétricas, equações hipsométricas.

Abstract

In this study, the growth and yield of eucalyptus trees were monitored at the southeastern region of Acre to assess the adaptability of local clones. The plantation, is located at Embrapa Acre in Rio Branco, spans 0.70 hectares and is divided into four blocks featuring clones GG100, H13, I144, and VM001. Each block comprises four replicates, totaling 25 trees per clone. Forest surveys were conducted bimonthly in 2015. The mean form factors of the clones ranged from 0.29 to 0.36. The Schumacher and Hall model was selected as the best model. Clones H13 and I144 exhibited

superior growth performance, albeit below the national average. This study contributes to the comprehension of eucalyptus tree adaptation in the region, crucial for sustainable forest management.

Key words — Increment, Volumetric equations, Hypsometric equations.

1. INTRODUÇÃO

A cultura do eucalipto (*Eucalyptus* sp.) no Brasil assume importância econômica, ambiental e social significativa, destacando-se entre as espécies florestais. Atualmente, o plantio dessa espécie visa a produção de madeira e matéria-prima para diversos fins, como papel, celulose, carvão, aglomerado, serraria, entre outros [1]. A introdução de espécies de crescimento rápido, como as do gênero *Eucalyptus*, é uma estratégia vital para ampliar a oferta de madeira e outros produtos florestais, reduzindo assim a pressão sobre as florestas nativas.

Nesta perspectiva, o estímulo ao plantio florestal é reconhecido como uma das principais estratégias para mitigar o desmatamento de florestas nativas, especialmente em regiões onde essas florestas são fontes de madeira para a indústria madeireira [2-3].

Em 2021, as plantações florestais cobriram 9,93 milhões de hectares, um aumento de 1,9% comparado a 2019. Eucalipto compõe 75,8% dessa área, com 7,53 milhões de hectares, e pinus 19,4%, com 1,93 milhão de hectares [4]. Na região norte do país, os plantios comerciais de eucalipto são limitados, com algumas plantações no Acre, Pará, Amapá, Tocantins e Rondônia [5].

No Acre, a eucaliptocultura está em fase inicial, com plantios desde 2012 visando a seleção de material genético para futuros povoamentos. No entanto, o clima quente favorece pragas, representando um desafio. Há também uma lacuna de conhecimento sobre patógenos locais, destacando a necessidade de pesquisa [6].

Em vista do exposto, este estudo visa monitorar o crescimento e a produção de eucalipto na região sudeste do Acre, avaliando a adaptabilidade dos clones às condições ambientais locais. Dada a crescente pressão sobre as áreas florestais do Acre, o eucalipto surge como uma opção viável para a recuperação de áreas degradadas, oferecendo benefícios agroindustriais e ambientais, como a produção de madeira, cercas, carvão, sombreamento e serviços ambientais através de créditos de carbono.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em um plantio experimental de eucalipto estabelecido no final de 2012 por uma empresa privada. O plantio pertence ao Campo Experimental da Embrapa Acre, situado no município de Rio Branco, sudeste do estado do Acre, Brasil. A região possui clima equatorial quente e úmido, caracterizado por altas temperaturas e elevados índices pluviométricos, com duas estações distintas: seca, de maio a setembro, e chuvosa, de outubro a abril. A temperatura média anual é de aproximadamente 24,5°C, com máxima em torno de 32°C [7].

A área do plantio possui relevo plano, com uma altitude média de 160 metros. O povoamento foi estabelecido em um espaçamento de 3 m x 3 m, e possuía pouco mais de 36 meses de idade na época da coleta de dados. O plantio de eucalipto abrangia uma área total de 2,70 ha e estava dividido da seguinte forma: 0,87 ha com *Eucalyptus pellita*, 1,13 ha com *Eucalyptus urophylla* e 0,70 ha divididos em quatro blocos contendo os clones GG100, H13, I144 e VM001.

Neste estudo foram avaliadas apenas as áreas com bloco. Cada bloco possuía quatro repetições e totalizou 25 árvores por clone, atingindo um total de 100 árvores por bloco.

Figura 1. Divisão dos blocos mensurados.

Dos quatro clones utilizados, um tem origem de árvores propagadas por sementes híbridas de *Eucalyptus urophylla* x *E. camaldulensis* (VM001), enquanto os demais provêm de *Eucalyptus urophylla* (GG100, I144 e H13).

Censos florestais foram realizados a cada dois meses durante o ano de 2015. Todas as árvores tiveram o DAP e altura total mensurados. O fator de forma foi determinado por meio da fórmula de Pressler para uma amostra de 160 árvores; para as demais árvores foi usado um fator de forma médio. Modelos volumétricos e hipsométricos para o plantio e por clone foram ajustados, sendo a seleção do melhor modelo feita com base na análise gráfica dos resíduos, no coeficiente de determinação ajustado e no erro padrão da estimativa.

Nas áreas de plantio clonal de eucalipto foram realizados censos florestais a cada dois meses durante o ano de 2015. Todas as árvores tiveram a circunferência à altura do peito (CAP) e altura total mensurados. Para isso, foram utilizados um vertex (Forester Vertex IV) para medição da altura total e uma fita métrica para mensuração das circunferências das árvores.

Na mensuração dos clones foram consideradas apenas as árvores da parcela útil, sendo desconsideradas as árvores presentes na bordadura para se evitar o efeito de borda.

Figura 2. Parcela útil presente nos blocos avaliados.

Para a obtenção do fator de forma dos clones de eucalipto foi adotado o procedimento sugerido por [8], a partir do qual o fator de forma foi determinado através da fórmula de Pressler. Para isso, foram usados dados de altura total, dap e leituras (L1 e L2) feitas em diferentes pontos do tronco das árvores com o uso do relascópio de Bitterlich (REB). Esse procedimento foi feito para uma amostra de 40 árvores por clone (160 no total) inventariadas no mês de março de 2015, distribuídas nas diferentes classes diamétricas dos clones avaliados.

Para as árvores que não foram mensuradas com o REB foi adotado um fator de forma médio por clone. Este fator de forma foi calculado a partir da média aritmética do fator de forma das 40 árvores mensuradas com o REB por clone. A determinação do volume das árvores do plantio foi feita usando-se a equação ($v=g \cdot H \cdot f$), com base nos dados obtidos no censo realizado em novembro de 2015 ($n = 208$ árvores). Para as árvores cujo fator de forma foi determinado em campo usando-se o REB, adotou-se o valor de f gerado pelo fator de forma de Pressler; para as demais árvores foi usado um fator de forma médio por clone.

O incremento médio mensal e anual para as variáveis diâmetro (cm), altura (m) e volume ($m^3 ha^{-1}$) foi calculado dividindo-se o somatório dessas variáveis pela idade do povoamento. Com base na literatura existente foram escolhidos modelos volumétricos e hipsométricos. Para o ajuste das equações volumétricas foram utilizados quatro modelos, Schumacher e Hall Log, Spurr, Naslund e Brenac. Todos os modelos volumétricos testados, com exceção do modelo de Brenac, são de dupla entrada, isto é, utilizam o dap e a altura total (Ht) como variáveis independentes. Com exceção do modelo de Naslund, todos os modelos testados

são logarítmicos. Foram realizados ajustes dos modelos volumétricos e hipsométricos gerais, considerando todos os clones juntos, e ajustes volumétricos e hipsométricos por clone, sendo ajustada uma equação para cada clone.

Para a seleção dos modelos mais indicados às espécies e clones do povoamento foram utilizados os seguintes critérios: coeficiente de determinação ajustado (R^2_{aj}), erro-padrão da estimativa em porcentagem ($Sy_x \%$) e análise gráfica dos resíduos para cada modelo ajustado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aos 3 anos de idade, o clone GG100 exibiu a maior homogeneidade em relação ao diâmetro, com um coeficiente de variação (C.V.) de 8,86%. Por outro lado, o clone VM001 mostrou a maior variação diamétrica, com um C.V. de 16,93%. Quanto à altura, houve uma variação média maior entre os clones, com a menor altura média registrada para o clone VM001 (9,51 m) e a maior altura média para o clone H13 (15,90 m). O clone GG100 apresentou a menor variação em relação ao volume, com um C.V. de 23,90%. A área basal acompanhou a mesma tendência observada para o diâmetro.

Conforme [5], houve valores médios de diâmetro aos 37 meses de 12,5 cm, 11,8 cm e 13,6 cm para os clones GG100, H13 e I144, respectivamente, em um plantio localizado em Rondônia. O mesmo estudo também forneceu valores médios de altura de 15,0 m, 15,8 m e 16,1 m para os clones GG100, H13 e I144, respectivamente. Os valores de diâmetro e altura obtidos no presente estudo estão ligeiramente abaixo daqueles relatados pelo estudo mencionado.

A distribuição diamétrica para os clones GG100 e H13 não apresentou uma tendência típica para povoamentos equiâneos, ou seja, não foi semelhante a uma distribuição normal [9].

Figura 3. Distribuição diamétrica para quatro clones de Eucalyptus sp. aos 3 anos de idade em Rio Branco, Acre.

Para os quatro clones avaliados no presente estudo foram obtidos fatores de forma médios menores do que os encontrados em outras regiões do país (Tabela 1).

Tabela 1 – Fator de forma médio para quatro clones de eucalipto. aos 2,5 anos de idade em Rio Branco, Acre.

CLONE	$f_{\text{médio}}$	N
GG100	0,29	40
H13	0,34	40
I144	0,33	40
VM001	0,36	40

Em um estudo realizado por [10] com clones de *E. urophyllae* e *E. camaldulensis* aos 28 meses buscando avaliar o desempenho silvicultural de clones em sistemas silviagrícolas, foi utilizado um fator de forma de 0,43. [5] utilizaram um fator de forma igual a 0,50 para estimar o volume de clones de *Eucalyptus sp.* aos 34 e 37 meses em Rondônia.

É importante frisar que o presente estudo parece ser um dos únicos disponíveis na literatura no qual se determinou em campo o fator de forma para clones de eucalipto aos 30 meses de idade. Os estudos anteriormente mencionados [5; 10; 11] utilizaram fatores de forma médios obtidos da literatura.

3.1 Ajuste de equações volumétricas para todos os clones

Com base nos critérios de seleção de modelos usados (maior coeficiente de determinação ajustado ($R^2_{aj.}$), menor erro padrão da estimativa ($S_{yx}\%$) e análise gráfica dos resíduos), o modelo volumétrico de Naslund com a equação $V = -0,001 + (-0,0001 * dap^2) + 6,2 \cdot 10^{-05} * dap^2 * H + (-2 \cdot 10^{-05} * dap * H)^2 + 5,6 \cdot 10^{-05} * H^2$ foi o que apresentou os melhores resultados de ajuste considerando todos os clones juntos ($R^2_{aj.} = 0,94$ e $S_{yx}\% = 12,42$; Tabela 8), todavia foi rejeitado na análise gráfica dos resíduos (figura x).

Figura 4. Gráfico de resíduo para o modelo de Naslund.

3.1.1 Equações volumétricas por clone

Os parâmetros dos modelos volumétricos ajustados por clone apresentaram resultados de ajuste superiores em comparação com os modelos ajustados para todos os clones juntos. O modelo volumétrico de Spurr com a equação $\ln(V) = -11,726 + 1,149 * \ln(dap^2 H)$ obteve o melhor desempenho para o clone GG100, conforme a análise dos resíduos, apesar de não ter apresentado o melhor resultado de R^2 ajustado e $S_{yx}\%$.

Para o clone H13, o modelo de Schumacher e Hall com a equação $\ln(V) = -11,572 + 2,814 * \ln(dap) + 0,648 * \ln(H)$ mostrou o melhor desempenho na análise dos resíduos, embora os modelos de Naslund e Brenac tenham demonstrado desempenho semelhante em termos de R^2 ajustado e $S_{yx}\%$. Para os clones I144 e VM001, o modelo de Naslund com as equações $V = -1,9 \cdot 10^{-02} + 2,7 \cdot 10^{-04} (dap^2) + 3,2 \cdot 10^{-05} (dap^2 H) + -2,7 \cdot 10^{-05} (dap H^2) + 1,5 \cdot 10^{-04} (H^2)$ e $V = -7,7 \cdot 10^{-04} + (-6,8 \cdot 10^{-05} (dap^2) + 5,5 \cdot 10^{-05} (dap^2 H) + (-3,3 \cdot 10^{-05} (dap$

$H^2) + 1,2 \cdot 10^{-04} (H^2)$ obteve os melhores resultados tanto em termos de R^2 ajustado e $S_{yx}\%$ quanto na análise dos resíduos (Figura 2).

Com base nos critérios estabelecidos para a seleção de modelos, os clones GG100 e H13 foram melhor representados pelos modelos de Spurr e Schumacher e Hall, respectivamente. Enquanto isso, o modelo de Naslund foi identificado como o mais apropriado para estimar o volume dos clones I144 e VM001.

Figura 5 – Gráficos de resíduos dos modelos volumétricos testados.

3.2 Ajuste de equações hipsométricas

As equações hipsométricas ajustadas considerando os dados de todos os clones conjuntamente, apresentaram valores baixos de R^2 aj. e altos para S_{yx} , sendo o modelo da linha reta com a equação $H = 4,262 + 0,829 \cdot dap$, onde apresentou (R^2 aj = 0,17 e $S_{yx} = 22,51$) com melhor desempenho dentre os testados. Esses resultados podem configurar uma possível degeneração da relação hipsométrica, que pode acontecer em povoamentos clonais [13]. Aliado a isso, outro fator a ser levado em consideração pode ser relacionado a idade jovem do plantio e a análise conjunta de dados ao invés de analisar separadamente por clone.

3.2.1 Modelos hipsométricos por clone

O modelo Hiperbólico com a equação $DAP/VH = 1,1211 + 0,1201 \cdot dap + 0,0024 \cdot dap^2$ apresentou o melhor desempenho para o clone GG100, pela análise gráfica dos resíduos, mesmo os demais modelos para esse clone tendo apresentado bons

resultados de R^2 e S_{yx} . Com exceção dos modelos de Curtis, Hiperbólico e de Stofel, o clone VM001 apresentou os piores resultados para os critérios de escolha dos modelos hipsométricos ajustados, ou seja, valores baixos de R^2 aj. e altos de $S_{yx}\%$.

Figura 6 – Gráficos de resíduos dos modelos hipsométricos testados.

Para os clones GG100 e VM001 foi escolhido o modelo hiperbólico por apresentar a melhor distribuição dos resíduos. Os modelos Parabólico e da Linha Reta foram escolhidos para os clones H13 e I144, respectivamente, também por apresentarem a melhor distribuição dos resíduos (figura 6).

3.3 Incremento e produção volumétrica

Para os quatro clones avaliados foram obtidos valores de produção e incremento volumétrico aos 3 anos de idade. Os clones H13 (vol. 21,16 $m^3 ha^{-1}$, IMA 7,05 $m^3 ha^{-1} ano^{-1}$) e I144 (vol. 19,53 $m^3 ha^{-1}$, IMA 6,51 $m^3 ha^{-1} ano^{-1}$) apresentaram o melhor desempenho dentre eles. Esses valores são baixos quando comparados com clones plantados em outras regiões do país. [12], por exemplo, obtiveram valores de incremento médio anual de 40,7 $m^3 ha^{-1} ano^{-1}$ para clones de *Eucalyptus urophylla* (GG100) aos 4 anos. [5] encontraram para os clones GG100 e H13 aos 34 meses, em Rondônia, resultados de produção volumétrica e IMA de 128,21 $m^3 ha^{-1}$ e 45,08 $m^3 ha^{-1} ano^{-1}$ (GG100) e 88,56 $m^3 ha^{-1}$ e 31,14 $m^3 ha^{-1} ano^{-1}$ (H13), respectivamente.

Apesar de serem resultados muito inferiores aos valores médios de produção volumétrica de eucalipto encontrados em outras partes do país, estes constituem, até agora, uma das poucas informações já obtidas para a cultura do eucalipto no estado do Acre.

Valores mais altos de produção volumétrica e Incremento Médio Anual (IMA) foram encontrados por [5] para os clones GG100 e H13, respectivamente, aos 34 meses em Rondônia.

Tabela 2 – Produção volumétrica, incremento médio mensal (IMM) e incremento médio anual (IMA) para quatro clones de *Eucalyptus sp.* aos 3 anos de idade, em Rio Branco, Acre.

Clones	Volume (m ³ ha ⁻¹)	IMM (m ³ ha ⁻¹ mês ⁻¹)	IMA (m ³ ha ⁻¹ ano ⁻¹)
GG100	8,15	0,23	2,72
H13	21,16	0,59	7,05
I144	19,53	0,54	6,51
VM001	6,13	0,17	2,04

A qualidade do sítio é um fator a se considerar na análise dos resultados obtidos, visto que o crescimento em altura é influenciado por essa característica, sendo a altura um componente importante na obtenção do volume. A classificação produtiva do sítio deverá ser executada na área do plantio futuramente, o que permitirá conhecer melhor o grau de influência do sítio sobre o desenvolvimento dos clones avaliados.

O incremento e a produção volumétrica foram superiores nos clones H13 (volume: 21,16 m³ ha⁻¹, IMA: 7,05 m³ ha⁻¹ ano⁻¹) e I144 (volume: 19,53 m³ ha⁻¹, IMA: 6,51 m³ ha⁻¹ ano⁻¹), demonstrando o melhor desempenho entre eles.

O monitoramento regular dos plantios clonais e de sementes de eucalipto no estado do Acre é crucial para fornecer dados e *insights* técnicos sobre o potencial dessa espécie e as condições ambientais ideais para sua produção. Esse acompanhamento sistemático não apenas ajuda a identificar as melhores práticas de cultivo, mas também promove o desenvolvimento da indústria do eucalipto em nível estadual.

5. CONCLUSÕES

Aos 3 anos de idade, o clone H13 demonstrou a melhor adaptação às condições ambientais do Acre, seguido pelo clone I144. Por outro lado, o clone VM001 foi identificado como o clone com a pior adaptação às condições ambientais da região sudeste do estado do Acre.

A melhor equação para estimar o volume total aos 2,5 anos de idade, considerando todos os clones juntos (GG100, H13, I144 e VM001) no

estado do Acre, foi a equação de Schumacher e Hall. Para cada clone separadamente, as melhores equações volumétricas foram: a equação de Spurr para o clone GG100, a equação de Schumacher e Hall para o clone H13 e a equação de Naslund para os clones I144 e VM001.

A equação hipsométrica da Linha Reta demonstrou o melhor desempenho na estimativa de alturas, considerando todos os clones juntos (GG100, H13, I144 e VM001) aos 2,5 anos de idade no estado do Acre. Ao analisar cada clone separadamente, as melhores equações hipsométricas foram as seguintes: o modelo hiperbólico para os clones GG100 e VM001, o modelo parabólico para o clone H13 e o modelo hipsométrico da Linha Reta para o clone I144.

Considerando as condições bioclimáticas do estado do Acre, observa-se que os valores de incremento médio mensal e incremento médio anual para os clones GG100, H13, I144 e VM001 são inferiores em comparação com os valores encontrados em outras partes do país.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Bobis, O.; Moise, A. R.; Ballesteros, I.; Reyes, E. S.; Durán, S. S.; Sánchezsánchez, J.; Alvarez-Suarez, J. M. *Eucalyptus honey: Quality parameters, chemical composition and health-promoting properties*. Food chemistry, v. 325, p. 126870, 2020.
- [2] Jürgensen, C.; Kollert, Walter; Lebedys, A. Assessment of industrial roundwood production from planted forests. Planted Forests and Trees Working Papers (FAO) eng no. FP/48/E, 2014.
- [3] Payn, T.; Carnus, J. M.; Freer-Smith, P.; Kimberley, M.; Kollert, W.; Liu, S.; Wingfield, M. J. Changes in planted forests and future global implications. Forest Ecology and Management, v. 352, p. 57-67, 2015.
- [4] Relatório Anual. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.iba.org/datafiles/publicacoes/relatorios/relatorio-anual-iba2022-compactado.pdf>>.
- [5] Cipriani, H.N.; Vieira, A.H.; Godinho, V.P.C. Crescimento inicial de clones de eucalipto em Vilhena, RO. Comunicado técnico 388. Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2013. 3p.
- [6] Siviero, A. et al. Doenças Em Eucalipto No Acre Circular Técnica 78. [S.L: S.N.]. Disponível Em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/Digital/Bitstream/It em/206139/1/26919.Pdf>>.

[7] Zoneamento Ecológico Econômico, Zee. 2006. Programa Estadual de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Acre Fase II: escala 1:250.000. SEMA, Rio Branco, 356 p.

[8] Machado, s.a.; Figueiredo Filho, a. Dendrometria. 2ª ed. Guarapuava:unicentro, 2006. 316p.

[9] Husch, B.; Beers, T.W.; Kershaw Jr., J.A. Forest Mensuration. 4th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. 456 p.

[10] Macedo, r. L. G., Bezerra, r. G., Venturin, n., Vale, r. S. Do, Oliveira, t. K. De. Desempenho silvicultural de clones de eucalipto e características agrônômicas de milho cultivados em sistema silviagrícola. Revista árvore, v. 30, n. 5, p.701 — 709, 2006.

[11] Miranda, d. L. C.; Bruno Junior, v.; Gouveia, d. M. Fator de forma e equações de volume para estimativa volumétrica de árvores em plantio de *eucalyptus urograndis*. Scientia plena, v. 11, p. 1-8, 2015.

[12] Meneses V.A.; Trugilho P.F.; Calegario N.; Leite H.G. Efeito da idade e do sítio na densidade básica e produção de massa seca de madeira em um clone do *Eucalyptus urophylla*. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 101-116, mar. 2015.

[13] Scolforo, J.R.S.;Thiersch, C.R. Biometria Florestal: Medição, Volumetria e Gravimetria. Lavras: UFLA/FAEPE, 2004. 285 p.